

ПОЛИСОМНОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НАРУШЕНИЙ СНА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2
ТИПА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ХРОНОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
МЕЛАТОНИНОМ

Махмудова Фарангиз Батировна

Руководитель: д.м.н

Наримова Гульчехра Джуманиязовна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18884690>

ARTICLE INFO

Received: 26th February 2026

Accepted: 27th February 2026

Online: 28th February 2026

KEYWORDS

*у пациентов с СД1 выявлены
характерные нарушения*

ABSTRACT

*Нарушения архитектуры сна при сахарном диабете 1
типа (СД1) характеризуются специфическими
полисомнографическими паттернами и тесно связаны
с ухудшением гликемического контроля.*

Нарушения архитектуры сна при сахарном диабете 1 типа (СД1) характеризуются специфическими полисомнографическими паттернами и тесно связаны с ухудшением гликемического контроля.

Цель исследования - провести детальную полисомнографическую характеристику диссомнии при СД1 и оценить эффективность хронотерапевтической коррекции мелатонином.

Материалы и методы исследования: одноцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование с участием 96 пациентов с СД1 (18-45 лет, длительность заболевания >2 лет). Проводилась полисомнография с расширенным ЭЭГ-мониторингом, спектральный анализ ЭЭГ, оценка микроструктуры сна, исследование вегетативной регуляции во время сна. Больные принимали мелатонин 3 мг или плацебо в течение 20 недель.

Результаты исследования: у пациентов с СД1 выявлены характерные нарушения: снижение эффективности сна ($76,3 \pm 9,1\%$ vs $89,4 \pm 4,2\%$ в норме, $p < 0,001$), увеличение латентности сна ($41,7 \pm 15,3$ vs $12,8 \pm 6,4$ мин, $p < 0,001$), фрагментация медленноволнового сна, снижение мощности дельта-ритма ($34,2 \pm 8,7$ vs $52,6 \pm 11,3$ мкВ², $p < 0,001$), нарушения REM-сна. Лечение мелатонином привело к значимому улучшению всех показателей полисомнографии: эффективность сна увеличилась до $87,1 \pm 5,8\%$ ($p < 0,001$), латентность сократилась до $16,4 \pm 7,9$ мин ($p < 0,001$), восстановилась нормальная архитектура сна с увеличением доли медленноволнового сна с $14,2 \pm 4,6\%$ до $21,8 \pm 5,4\%$ ($p < 0,001$). Спектральный анализ показал нормализацию мощности дельта- и тета-ритмов. Улучшение параметров полисомнографии коррелировало со снижением HbA1c ($r = -0,72$, $p < 0,001$) и стабилизацией гликемического профиля.

Выводы: мелатонин эффективно корригирует специфические полисомнографические нарушения при СД1, восстанавливая нормальную архитектуру

и микроструктуру сна, что способствует улучшению метаболического контроля заболевания.

